

Manual

Orientação

**Sucesso nas licitações de
Medicamentos do HCPA.**

Material produzido como parte da dissertação da aluna Cristiane Lettieri no Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Orientador: prof. Rafael Zimmer

INTRODUÇÃO

Em qualquer Instituição de Saúde, os medicamentos constituem parte fundamental para o tratamento dos pacientes. Por esse motivo, é essencial que estejam disponíveis no momento em que as equipes médicas fizerem a prescrição. No entanto, muitas vezes a aquisição não se concretiza, já que a licitação ficou frustrada - seja por que não houve interessados ou por que o preço ficou acima da expectativa de compra.

O Presente Manual foi elaborado para os agentes públicos que trabalham com a geração dos processos de compras e a elaboração do preço objetivo.

INTRODUÇÃO

Em qualquer Instituição de Saúde, os medicamentos constituem parte fundamental para o tratamento dos pacientes. Por esse motivo, é essencial que estejam disponíveis no momento em que as equipes médicas fizerem a prescrição. No entanto, muitas vezes a aquisição não se concretiza, já que a licitação ficou frustrada - seja por que não houve interessados ou por que o preço ficou acima da expectativa de compra.

O Presente Manual foi elaborado para os agentes públicos que trabalham com a geração dos processos de compras e a elaboração do preço objetivo.

DADOS

Você sabia que do total de itens licitados nos processos de compras - período entre outubro de 2018 e outubro de 2019 - 368 medicamentos não foram adquiridos ! Veja os principais motivos do fracasso:

PREÇO ACIMA DA EXPECTATIVA: 58,7%

DESERTO: 28,10%

MARCA NÃO HOMOLOGADA: 10%

FORNECEDOR INABILITADO: 3,2%

OBJETIVO

Este manual tem como objetivo aumentar o aproveitamento das licitações de medicamentos. Nas próximas páginas, você encontrará um passo a passo para realizar a busca de preços e, ainda, recomendações e sugestões para reduzir o número de medicamentos fracassados.

PASSO A PASSO PARA BUSCA DE PREÇOS

1. Faça a pesquisa na plataforma **Painel de Preços** observando os seguintes parâmetros: Preferencialmente, consulte o Estado RS e o período últimos 30 e 60 dias. Assinale sempre a Modalidade Pregão Eletrônico;
2. Certifique-se que o Catmat (cadastro de materiais) cadastrado no AGHUse confere com o nome e a apresentação do medicamento;

PASSO A PASSO PARA BUSCA DE PREÇOS

3. Caso você encontre preço de ata de outros órgãos fora do Estado RS, certifique-se que o fornecedor vende no Estado e solicite a ele ofertar seu valor de acordo com as nossas condições comerciais de compra (Registro de Preços, Contrato, Compra única entregas programadas), levando em consideração o frete e os todos os tributos envolvidos na transação;

PASSO A PASSO PARA BUSCA DE PREÇOS

4. Colete o maior número de preços, se possível um valor para cada marca homologada; a fim de aumentar a competitividade entre os licitantes.

5. Utilize também as fontes de consulta *Banco de Preços*, *Banco de Preços em Saúde* (<bps.saude.gov.br>) e *SEFAZ* (*Secretária da Fazenda do RS*);

PASSO A PASSO PARA BUSCA DE PREÇOS

6. Compare **SEMPRE** o preço de referência com o valor da Tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos). O valor a ser comparado é :
ICMS 18% Preço Fábrica (PF) - Preço máximo permitido para a venda aos entes da Administração Pública.

Já para os medicamentos de ordem judicial, utilize o Preço Máximo de venda ao governo (PMVG) - Lista cmed/CAP (PMVG 18%) e se for lista CAP e Isento de ICMS utilize ICMS 0% PMVG.

Jamais o preço objetivo deve ser superior ao estabelecido na Tabela CMED.

7. Insira o pedido de estimativa de preços Bionexo, informando a modalidade de licitação e as condições de entrega do medicamento;

8. Caso você receba uma estimativa de preço com valor menor do que a última compra e menor que o ofertado pela concorrência, certifique-se que o fornecedor realmente participa de licitação;

9. Verifique se o resultado encontrado está de acordo com a apresentação do medicamento solicitada e se está de acordo com o comercializado no mercado. Caso contrário, encaminhe para avaliação do Serviço de Análise Técnica (l-analise-tecnica-medicamentos@hcpa.edu.br);

10. Caso não tenha encontrado resultados suficientes para a construção do preço objetivo (PO), solicite aos fornecedores estimativa de preços - através de documento formal com todas as informações pertinentes à futura licitação;

11. Fique atento: Jamais considere para a composição do preço objetivo uma marca não homologada ou com parecer desfavorável no HCPA;

12. Ao receber estimativa de preços de marcas que não estejam homologadas no HCPA, encaminhe para o Serviço de Análise Técnica fazer as devidas avaliações;

The background of the slide is a light green textured surface with various medical items scattered around. On the left, there is a white blister pack containing several white, oval-shaped pills. In the top right corner, two white round pills are visible. On the right side, there is a white medical syringe with a needle. At the bottom left, there are several white and yellow pills. At the bottom right, there is a white pill and a yellow pill. The overall theme is medical or pharmaceutical.

13. Utilize mais de um parâmetro como fonte de pesquisa de preços, priorizando os praticados em outros entes da Administração Pública. Entretanto, é fundamental fazer uma análise crítica sobre o valor encontrado, considerando as oscilações do mercado, a logística, os tributos, frete e todas as condições exigidas no Edital;

CUIDADO

14. Não utilize o valor da última compra, caso a compra tenha sido realizada nos meses que antecedem ao aumento da tabela Cmed - que ocorre anualmente no mês de abril.

15. Considere o preço de medicamento manipulado para a composição do preço objetivo, *somente* se o medicamento industrializado estiver em falta no mercado.

SUGESTÃO

Adote o Banco de Preços para as pesquisas ao invés do Painel de Preços, pois no Banco de Preços está contido os dados do Painel de Preços, além disso, possui quantidade maior de informações sobre ata de outros órgãos públicos.

Medicamentos com valor unitário e quantidade baixos não é aconselhável inserir em um pregão (Registro de Preços). Prefira utilizar a modalidade Pregão eletrônico de compra única ou Dispensa de licitação.

The image features a central white spiral-bound notebook with text. The background is a vibrant green surface with various medical supplies scattered around, including a blister pack of white capsules in the top left, a syringe on the right, and several individual pills and capsules in different colors (white, green, yellow) scattered across the bottom and left sides. The text on the notebook is in a bold, black, sans-serif font.

**FAÇA UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS PREÇOS
ENCONTRADOS.**

**É FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA
LICITAÇÃO.**

Avise ao maior número possível de fornecedores sobre as licitações de medicamentos através de uma comunicação institucional: via e-mail, Bionexo e mídias sociais, como Facebook e Youtube, a fim de obter participação do maior número de empresas e aumentar a competitividade entre os licitantes.

Quando um item ficar deserto ou fracassar mais de 02 vezes na licitação, comunique à Comedi (Comissão de Medicamentos) para que eles possam tomar ações e pensar em buscar tratamentos alternativos.

Na segunda vez que um medicamento ficar deserto, procure descobrir o real motivo de não ter despertado interesse no fornecedor, antes de relicitá-lo.

Elabore processos de compras por especialidade (oncológicos, microbianos, soros e soluções) ou por fabricante, a fim de ficar mais atrativo comercialmente. Recomenda-se fazer Contrato com os fabricantes de medicamentos, a fim de reduzir os custos de aquisição;

A top-down view of a white spiral-bound notebook on a light green surface. The notebook is open, and the text is written on the right page. Surrounding the notebook are various medical supplies: a blister pack of white capsules in the top left, a syringe in the top right, a blister pack of white pills in the bottom right, and several loose pills and capsules in shades of white, green, and yellow scattered on the surface.

Caso o mesmo medicamento fracasse mais de uma vez, em função do motivo “marca não homologada”, faça o edital sem pré-qualificação, ou seja, o licitante pode ofertar outras marcas não homologadas no HCPA, a fim de ampliar o número de marcas e aumentar a competição.

REFERÊNCIAS

1. ANVISA . Disponível em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/cmed>
2. ____ Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014. Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Disponível em: <https://paineldepacos.planejamento.gov.br/storage/c2c8e5561058abadb44e881afa02f65a.pdf>.
3. SANTOS, Franklin Brasil. Preço de Referência em Compras Públicas (Ênfase em Medicamentos), 2015.

REFERÊNCIAS

4. STJ (Superior Tribunal de Justiça). Manual de Orientação Pesquisa de Preços, 2017
5. TCU (Tribunal de Contas da União). Ata nº31, de 25 de Julho de 2007. Acórdão nº 1437/2007